

УДК 351.863

*О. М. Сумець, О. І. Грушко***ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ**

Визначено суть інформаційно-аналітичного забезпечення та уточнено зміст його трактування. Обґрунтовано необхідність доповнення трактування інформаційно-аналітичного забезпечення даними щодо рівня відкритості інформації, тобто прозорості. Наведено приблизний алгоритм пошуку інформації в мережі інтернет для зовнішніх фахівців, що не мають доступу до внутрішніх документів суб'єктів господарювання, стосовно питань економічної безпеки. Вказано на перелік джерел у мережі Інтернет для отримання прозорої інформації стосовно діяльності суб'єкта господарювання.

Ключові слова: аналіз, інформаційно-аналітичне забезпечення, прозорість, інформація, економічна безпека.

Сумець А. М., Грушко А. И. Информационно-аналитическое обеспечение в системе экономической безопасности: прозрачность и источники информации в сети Интернет

Определена суть информационно-аналитического обеспечения и уточнено содержание её трактовки. Обоснована необходимость дополнения определения информационно-аналитического обеспечения данными связанными с уровнем открытости информации (прозрачности). Приведен примерный алгоритм поиска информации в сети интернет для внешних специалистов. Указан перечень источников в сети Интернет для получения прозорої информации, касающейся деятельности субъекта хозяйствования.

Ключевые слова: анализ, информационно-аналитическое обеспечение, прозорість, інформація, економічна безпека.

Sumets A., Hrushko A. Information and analytical providing in the system of economic security: transparency and sources of information in the Internet

Overwhelming time material values considered as the main criterion of economic durability the government and subject of economic activity. But now information

resource a decisive factor for ensuring effective and productive activity of subject of economic activity. However, existence of information resources is not the basis for adoption of the adequate administrative decision yet. Complex of problems of forming of an economic safety are formulated and researched at the sufficient level, questions of information and analytical ensuring activities require a further detailed research. The purpose of work is refining of the conceptual and categorical device of information and analytical providing, determination of sources of receipt of information on the Internet on activities of the entity from the point of view of an economic safety. In the result of analysis of scientific publications it is established that authors described various approaches to determination of a definition “information and analytical providing”. However authors don’t provide information and requirements concerning sources of receipt of information and their openness, and first of all qualities, that is transparencies. The need is stressed to employ addition of definition of information and analytical providing with the level of openness of information (transparency). Attention is drawn to the approximate algorithm of information search in the Internet which consists: general search, search on social networks and dark web search. The list of sources in the Internet for obtaining the transparent information concerning activity of the subject of managing are specified. Recommendations are given for the external specialists who don’t have access to the internal documents of the subject of managing concerning an economic safety.

Key words: analysis, information and analytical providing, transparency, information, economic security.

Постановка проблеми. Переважний час в історії людства основним об’єктом для досліджень були матеріальні цінності. Саме вони і вважались основним критерієм економічної міцності як держави, так і суб’єктів господарювання.

Наприкінці 80-х років минулого століття провідні західні вчені почали звертати увагу на інформаційні ресурси. Так, на той момент часу, голова американської програми по формуванню політики в області інформаційних ресурсів професор Гарвардського університету А. Осттінгер указував на те, що настав час, коли інформація стає таким же основним ресурсом, як матеріали й енергія. Отже, по відношенню до цього ресурсу повинні бути сформульовані ті ж критичні питання, що й для матеріальних ресурсів, а саме: 1) хто ним володіє? 2) хто у ньому зацікавлений? 3) наскільки він доступний? 4) чи можливо

його комерційне використання? [1, с. 191]. Своєю чергою, президент Академії наук США Ф. Хендлер зазначив, що в даний час йде боротьба за контроль над найбільш цінними з усіх, відомих до теперішнього часу ресурсів - національними інформаційними ресурсами [2, с. 19]. Вищенаведене надає можливість констатувати, що ще на той час інформаційний ресурс вже став вирішальним фактором для забезпечення ефективної і результативної діяльності суб'єктів господарювання. Проте наявність інформаційних ще не є підставою для прийняття адекватного управлінського рішення. Тому головним тут є організація процесу перевірки, обробки, аналізу, збереження та нормування доступу до інформації. Вказане повинно передувати розробці якісного управлінського рішення. Отже, саме це обґрунтовує необхідність належного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства з високим рівнем захищеності й безпеки. На нашу думку, фахове вирішення такого завдання можливе за умови створення суб'єктами господарювання досконалої системи економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем економічної безпеки суб'єктів господарювання нині приділяють велику увагу чисельна кількість вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема, ці питання висвітлені у працях В. Алькеми, О. Бандурки, І. Мачкура, Є. Позднишева та інш. Незважаючи на те, що в загальному плані комплекс проблем формування економічної безпеки сформульовано та досліджено на достатньому рівні, питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, як і її компоненти, потребують подальшого ґрунтового дослідження.

Метою роботи є уточнення понятійно-категоріального апарату інформаційно-аналітичного забезпечення та визначення основних джерел отримання інформації в мережі Інтернет стосовно діяльності суб'єкта господарювання з точки зору економічної безпеки.

Основні результати дослідження. Рейтинги України за окремими індексами міжнародних досліджень, що стосуються впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, не викликають оптимізму. Так, наша країна займає 81 місце серед 137 держав за глобальним індексом конкурентоспроможності 2017-2018 (WEF Global Competitiveness Index)[3], 64 місце з 139 держав – за індексом техно-

логічної готовності 2016 (WEF Technological Readiness Index) [4], 76 місце з 175 держав – за індексом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 2016 (ICT Development Index) [5].

Вищенаведені індекси – це комбіновані показники, що характеризують досягнення країн з точки зору розвитку інформаційних технологій. Автори досліджень зазначають, що індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій є одним з найбільш важливих показників економічного та соціального благополуччя держави, а отже й суб'єктів господарювання та населення. Підтримують цю точку зору Т. Калінеску та О. Кирилов [6, с. 84], які стверджують, що наявність у суб'єктів господарювання якісного інформаційного-аналітичного забезпечення на 50 % спрощує виконання організаційно-управлінських та технологічно-контрольних функцій і на 70 % ведення обліково-звітної діяльності, що безумовно відображається на кінцевому фінансовому результаті діяльності підприємства.

У численних публікаціях, зокрема в [7–15], описані різноманітні підходи до визначення дефініції «інформаційно-аналітичне забезпечення» (табл.).

З наведених в таблиці визначень дефініції «інформаційно-аналітичне забезпечення» стає зрозумілим, що це системне поняття, яке утворюється двома взаємопов'язаними складовими – інформаційною та аналітичною. Але жодне з наведених визначень не дає відповіді щодо джерел отримання інформації та їх відкритості, і насамперед якості, тобто транспарентності.

У сучасних тлумачних словниках транспарентність розглядається як якість чогось, наприклад, ситуації або аргументу, яка робить його легко зрозумілим [16]; якість, яка робить щось очевидним або легко зрозумілим, прозорість мотивів [17]; ситуація, в якій фінансово-господарська діяльність здійснюється відкрито, без секретів, отже користувачі можуть довіряти тому, що діяльність справедлива і чесна [18]. Своєю чергою, науковець Ігумнов В. М. наводить таке визначення: транспарентність – це комплексний (інтегральний) показник відкритості суб'єкта економіки, який відображає адекватний вимогам користувачів рівень повноти розкриття та доступності звітної інформації про його поточний стан і перспективи діяльності [19, с. 7–8].

Таблиця

Визначення дефініції «інформаційно-аналітичне забезпечення»

Визначення	Автор (колектив авторів)	Джерело
Сукупність технологій, методів збору та обробки інформації, що характеризує об'єкт управлінського впливу (соціальні, політичні, економічні й інші процеси), специфічних прийомів їхньої діагностики, аналізу й синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень	С. Телешун, С. Ситник, І. Рейтерович, О. Титаренко	[7]
Органічна сукупність даних та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною основою для прийняття органами управління відповідних рішень при визначенні ефективних напрямів розвитку цих процесів	О. Козловська	[8]
Сукупність збору, обліку, накопичення, розподілу, переробки (аналізу), збереження, пошуку і передачі відомостей та даних щодо різних аспектів діяльності суб'єкта господарювання, а також поточного та ретроспективного стану захищеності корпоративних ресурсів від зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз	Н. Зачосова І. Горячківська	[9]
Система взаємодії суб'єктів та застосування ними спеціальних методів, засобів та форм отримання, накопичення та аналізу інформації, формування прогнозів, розробки інформаційно-аналітичних документів та безпосередньої участі в створенні банківських продуктів	І. Мойсесенко, О. Мартинюк	[10]
Визначення такого обсягу інформації з її подальшим аналізом, який є необхідним для здійснення управління на певному ієрархічному рівні в конкретний період часу для досягнення цілей і завдань, що стоять перед керованою системою	П. Пуцентейло	[11]
Наявність інформації, необхідної для управління економічними процесами, що міститься в базах даних інформаційних систем	В. Зянько	[12]
Забезпеченість підприємства якісною аналітичною інформацією та захист його інформаційного середовища завдяки збору та аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, розробки на її основі планів та прогнозів розвитку підприємства	С. Приходько	[13]
Цілеспрямована взаємодія людського інтелекту (аналітика) і наявної вихідної інформації (відкритої та / або конфіденційної) з метою отримання споживачем інформації нового вивідного знання, що сприяє прийняттю оптимальних управлінських рішень	Е. Чергенець	[14]
Сукупність організаційних, методичних та інтелектуальних видів діяльності зі збору, систематизації, аналізу, зберігання, використання та поширення інформації щодо різних аспектів функціонування системи	Є. Михайлова, Н. Бусигіна	[15]

З огляду на вказане, ми вважаємо за доцільне додати корекцію у визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення». На нашу думку, його варто розуміти як збір, облік, накопичення, розподіл, переробку (аналіз), збереження, пошук, передачу й відбір відомостей та даних для оприлюднення з метою підтримки достатнього рівня транспарентності, що стосується різних аспектів діяльності суб'єкта господарювання, стану захищеності його корпоративних ресурсів від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз.

В інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності суб'єктів господарювання і, зокрема їх економічної безпеки, ключову роль відіграють джерела інформації. То ж визначимо та конкретизуємо перелік первинних джерел інформації, які можуть використовуватись зовнішніми фахівцями-аналітиками для формування масиву даних для оцінювання функціонування системи економічної безпеки суб'єктів господарювання. Всі ці джерела можна поділити на відкриті та закриті, платні й безкоштовні. Паралельне використання усіх доступних джерел інформації є найбільш ефективним і більш того, результативним.

Для зовнішніх фахівців, що не мають доступу до внутрішніх документів оцінюваного суб'єкта господарювання, основним джерелом отримання відомостей та даних нині стала мережа Інтернет. Робота з нею повинна проводитись за визначеним алгоритмом, а саме: на першому етапі збору даних про діяльність суб'єкта господарювання слід проводити загальний пошук у найбільш популярних пошукових системах Google й Bing з одночасним використанням пошуку на сайтах: інформаційних агенцій, як місцевого рівня, так і державного рівня (Уніан, Укрінформ, ЗІК та ін.); державних установ (відповідні міністерства Кабінету міністрів України, Держстат та ін.); органів місцевого самоврядування; систем державних закупівель Prozorro та її майданчиків (brizor.net, Tendermaster, Public bid та ін.); місцям розміщення інформаційних баз стосовно діяльності суб'єктів господарювання (youcontrol.com.ua, spark-interfax.ru та ін.); відеохостінгів з метою пошуку вебінарів, кейсів та мастеркласів, де можливі згадки про досліджуваний суб'єкт господарювання (Youtube, Vimeo та ін.); учбових закладів (наукові збірки, дипломні та магістерські роботи, автореферати та тексти дисертацій, де досліджуваний

суб'єкт господарювання можливо виступав базою дослідження); презентацій (Slide share, Google Slide та ін.).

На другому етапі стає важливим використання складних пошукових запитів на різних мовах (українська, російська та англійська) у мережах всього пулу пошукових систем, у тому числі й заборонених в Україні (Yandex та Mail.ru), як в ручному режимі, так і за допомогою спеціалізованих програм, парсерів. Проведення таких пошукових дій викликано різними алгоритмами представлення релевантної інформації не тільки в залежності від пошукової системи, а й різницею, що викликана застосуванням мови пошукового запиту. Також фахівцю необхідно володіти прийомами пошуку та механізмами вилучення інформації з глибинного (невидимого) Інтернету («даркнету»).

Третій етап поєднує у собі дії з використання можливостей Інтернет для збору отримання необхідної інформації у соціальних мережах. Нині такою можливістю активно користуються банківські установи у випадку, коли необхідно знайти особу, що не розраховується по своїм кредитним зобов'язанням.

Вибір того чи іншого інформаційного ресурсу залежить від методичного підходу оцінювання рівня системи економічної безпеки суб'єкта господарювання, наявності фахівців-аналітиків, а також технічних можливостей.

Висновки. З огляду на викладений матеріал, ми вважаємо, що під поняттям інформаційно-аналітичного забезпечення варто розуміти сукупність процесів збору, обліку, накопичення, розподілу, переробки (аналізу), збереження, пошуку, передачі й відбору відомостей та даних для оприлюднення з метою підтримки достатнього рівня транспарентності, що стосуються різних аспектів діяльності суб'єкта господарювання, стану захищеності корпоративних ресурсів від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз.

Пошук інформації стосовно діяльності суб'єкта господарювання зовнішніми фахівцями-аналітиками в мережі Інтернет повинен здійснюватись з використанням існуючих сайтів інформаційних агенцій, державних установ, органів місцевого самоврядування, системи державних закупівель Prozorro, відео-хостінгів, учбових закладів, сайти презентацій, соціальних мереж та доступних сайтів у даркнеті.

Перспектива подальших досліджень зазначеної проблематики полягає в обґрунтуванні методології забезпечення належного рівня інформаційно-аналітичного забезпечення та транспарентності в рамках системи економічної безпеки суб'єкта господарювання.

Список літератури

1. Oettinger A. Information Resources: Knowledge and Power In the 21st Century / A. Oettinger // Science. – 1980. – Vol. 209, № 47. – P. 191–198.
2. Кудров В. М. Научно-технический прогресс и структурные сдвиги в экономике США / В. М. Кудров. // США: ЭПИ. – 1980. – №11. – С. 15–28.
3. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017–2018 [Електронний ресурс] / Klaus Schwab. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>.
4. Baller S. The Global Information Technology Report 2016 [Електронний ресурс] / S. Baller, S. Dutta, B. Lanvin. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf.
5. Measuring the Information Society Report 2016 [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf>.
6. Пригожин А. Нововведения. Стимулы и препятствия: социальные проблемы инноватики / Аркадий Пригожин. – Москва: Политиздат, 1989. – 272 с.
7. Основи публічної політики та управління : навч. посіб. / авт. кол.: С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Р. Титаренко, С. І. Вировий. – Київ : НАДУ, 2011. – 312 с.
8. Козловська О. С. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів управління [Електронний ресурс] / О. С. Козловська. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101224/5_kozlov.php.
9. Зачосова Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання функціонування системи економічної безпеки підприємств та фінансових установ [Електронний ресурс] / Н. Зачосова, І. Горячківська. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: <http://global-national.in.ua/archive/10-2016/71.pdf>.
10. Мойсеєнко І. П. Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки банку / І. П. Мойсеєнко, О. А. Мартинюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Економічна. – 2011. – № 2. – С. 203–210.

11. Пуцентейло П. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: <http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/34-11-15.pdf>.
12. Зянько В. Інноваційне підприємництво : сутність, механізми і форми розвитку. Монографія / В. Зянько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. – 397 с.
13. Приходько С. Формування адекватного реальним виробничо-господарським процесам комплексу заходів реагування на загрози економічній безпеці / С. Приходько // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 52–56.
14. Чергенець Е. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації) : навч. посіб. / Е. Чергенець, А. Зайцев, Є. Позднишев ; за заг. ред. Є. Позднишева. – Кн. 2. – Київ : Вид-во «Позднишев», 2007. – 74 с.
15. Единое информационное пространство: информационно-аналитическое обеспечение управления образованием / под ред. Е. Михайловой, Н. Бусыгиной. – СПб. : ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 2010. – 50 с.
16. Oxford Learner's Dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transparency>.
17. Merriam-Webster learner's Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.learnersdictionary.com/search/transparency>.
18. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/transparency>.
19. Игумнов В. М. Методика формирования транспарентной финансовой отчетности организации: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / В. М. Игумнов. – М., 2013. – 23 с.

References

1. Oettinger A. Information resources: knowledge and power in the 21st century. *Science*, 1980, 209(4452), pp.191-198.
2. Kudrov B. M. Nauchno-tekhnicheskii progress i strukturnye sdvigi v ekonomike SShA [Scientific and technological progress and structural changes in the US economy], SShA: EPI, 1980, Vol. 11, pp.15-28.
3. Global Competitiveness Index 2017-2018. Country/Economy Profiles, 2017.

Available at: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR> [Accessed 1 Oct. 2017].

4. Global Information Technology Report 2016. Economies. Available at: <http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=UKR> [Accessed 1 Oct. 2017].

5. Itu.int. ITU, 2016 Global ICT Development Index. Available at: <http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/> [Accessed 1 Oct. 2017].

6. Prigozhin, A. Novovvedeniia [Innovations. Incentives and Obstacles: Social Problems of Innovation]. Moscow, Izd-vo polit. lit-ry, 1989, p.84.

7. Teleshun S. O. Osnovi publichnoï politiki ta upravlinnia [Basis of publicity and management], Nats. akad. derzh. upr. pri Prezidentovi Ukraini, 2011, p. 312.

8. Confcontact.com. Udoskonalennja informacijno-analitychnogo zabezpechennja derzhavnyh organiv upravlinnja [Improvement of informational and analytical support of state authorities]. Available at: http://www.confcontact.com/20101224/5_kozlov.php [Accessed 1 Oct. 2017].

9. Zachosova N. V., Gorjachkivs'ka I. V. Information and analytical support of the enterprises and financial institutions economic security system functioning evaluation, 2017, pp.339-344. Available at: <http://global-national.in.ua/archive/10-2016/71.pdf> [Accessed 1 Oct. 2017].

10. Mojsejenko I. P., Martynjuk O. A. Osoblyvosti formuvannja informacijno-analitychnogo zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky banku [Features of the formation of information and analytical support of the bank's economic security], *Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav – the Scientific Journal of Lviv State University of Internal Affairs*, 2011, no. 2, pp. 203-210.

11. Putsenteilo P. Informatsionnoe obespechenie analiticheskoi deiatelnosti v upravlenii predpriiatiem [Information support of analytical in business management]. Available at: <http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/34-11-15.pdf> [Accessed 1 Oct. 2017].

12. Zjan'ko V. Innovacijne pidpryjemnyctvo : sutnist', mehanizmy i formy rozvytku. [Innovative entrepreneurship: the essence, mechanisms and forms of development. Monograph], Vinnytsia, 2008, p. 397.

13. Pryhod'ko S. Formuvannja adekvatnogo real'nym vyrobnycho-gospodars'kym procesam kompleksu zahodiv reaguvannia na zagrozy ekonomichnii bezpetsi [Formation of a complex of measures to respond to threats to economic security adequate to real production and economic processes], *Investyicii' : praktyka ta dosvid – Investment : Practice and Experience*, 2011, no.4, pp.52-56.

14. Chergenec E. Informaciino-analitychne zabezpechennia bezpeky pidpryjemnytsva (zbir ta poshuk informacii?) [Information and analytical security of entrepreneurship (information gathering and search)], «Pozdnyshch», Vol.2., 2007.

15. Mihailova E., Busygina N. Edinoe informacionnoe prostranstvo: informacionno-analiticheskoe obespechenie upravlenija obrazovaniem [Unified Information Space: Information and Analytical Support for Education Management], GOU DPO CPKS SPb «Regional'nyj centr ocenki kachestva obrazovanija i informacionnyh tehnologij», 2010

16. Oxfordlearnersdictionaries.com. transparency noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes, Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. Available at: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transparency> [Accessed 1 Oct. 2017].

17. Learnersdictionary.com.. Transparency - Definition for English-Language Learners from Merriam-Webster's Learner's Dictionary. Available at: <http://www.learnersdictionary.com/search/transparency> [Accessed 1 Oct. 2017].

18. Dictionary, t. (transparency Meaning in the Cambridge English Dictionary. Dictionary.cambridge.org. Available at: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/transparency> [Accessed 1 Oct. 2017].

19. Igumnov, V. Metodika formirovanija transparentnoj finansovoj otchetnosti organizacii [Methodology of formation of transparent financial reporting of the organization]. Ph. D. Moscow State Machine-Building University "MAMI", 2013, 23 p.